

О. М. Ігнат'єв¹, А. В. Мокієнко², С. М. Солтик¹, К. К. Садовий¹,
Д. Р. Красікова¹, М. В. Лігалова¹

СТРАТЕГІЇ КОНТРОЛЮ БІОПЛІВОК В СИСТЕМАХ РОЗПОДІЛУ ПИТНОЇ ВОДИ

¹Одеський національний медичний університет

²Національний університет «Острозька академія»

Authors Information

Ігнат'єв О. М. <https://orcid.org/0000-0002-7538-2854>

Мокієнко А. В. <https://orcid.org/0000-0002-4491-001X>

Солтик С. М. <https://orcid.org/0009-0007-2895-6353>

Садовий К. К. <https://orcid.org/0009-0001-7006-3280>

Summary. Ignatyev O. M.¹, Mokienko A. V.², Soltyk S. M.¹, Sadoviy K. K.¹, Krasikova D. R.¹, Lihalova M. V. **STRATEGIES FOR CONTROL OF BIOFILMS IN DRINKING WATER DISTRIBUTION SYSTEMS.** - *The Odessa National Medical University*¹, *National University «Ostroh Academy»*²; e-mail: mokienkoav56@gmail.com. The presence of biofilms in drinking water distribution systems (DWDS) is a cause of water quality degradation and a potential source of public health risks. The biological stability of drinking water in distribution networks is influenced by various factors, such as the presence and concentration of nutrients, water temperature, pipe material composition, hydrodynamic conditions, and residual concentrations of disinfectants. The review aimed to assess the current state of knowledge on biofilm disinfection strategies in DWDS through a qualitative and quantitative analysis of the literature published over the past decade. A systematic review of 562 journal articles identified by searching the Web of Science and Scopus databases was conducted, with 85 studies selected for detailed analysis. A variety of disinfectants have been identified for the control of PV biofilms, such as chlorine, chloramine, UV radiation, hydrogen peroxide, chlorine dioxide, ozone, electrolyzed water, bacteriophages, silver ions, and nanoparticles. Disinfectants can affect the microbial communities in biofilms, reduce the number of cultured cells and biofilm biomass, and affect components of the biofilm matrix. Maintaining an effective residual disinfectant concentration in the water ensures long-term prevention of biofilm formation and improves the inactivation of detached biofilms associated with opportunistic pathogens. In addition, strategies based on multi-barrier processes, by optimizing primary and secondary disinfection in combination with other water treatment methods, improve the control of opportunistic pathogens, reduce the chlorine resistance of cells embedded in biofilms, and reduce the corrosion rate in metal pipelines. Most studies on biofilms have been performed in laboratory conditions that simulate real water supply systems. Therefore, future studies should be directed against biofilms formed in real water supply networks.

Key words: biofilm control, biofilm monitoring, disinfection, drinking water, microbial contamination.

Реферат. Ігнат'єв О. М., Мокієнко А. В., Солтик С. М., Садовий К. К., Красікова Д. Р., Лігалова М. В. **СТРАТЕГІЇ КОНТРОЛЮ БІОПЛІВОК В СИСТЕМАХ РОЗПОДІЛУ ПИТНОЇ ВОДИ.** Наявність біоплівки у системах розподілу питної води (DWDS) є причиною погіршення якості води та можливим джерелом ризиків для здоров'я населення. На біологічну стабільність питної води у розподільчих мережах впливають різні фактори, такі як наявність та концентрація нутрієнтів, температура води, склад матеріалу

труб, гідродинамічні умови та залишкові концентрації дезінфікуючих засобів. Огляд мав на меті оцінити сучасний стан знань про стратегії дезінфекції біоплівки DWDS шляхом якісного та кількісного аналізу літератури, опублікованої за останнє десятиліття. Було проведено систематичний огляд 562 журнальних статей, виявлених шляхом пошуку в базах даних Web of Science та Scopus, при цьому 85 досліджень було відібрано для детального аналізу. Було визначено різноманітні дезінфікуючі засоби для контролю біоплівки ПВ, такі як хлор, хлорамін, УФ-опромінення, перекис водню, діоксид хлору, озон, електролізована вода, бактеріофаги, іони срібла та наночастинки. Дезінфікуючі засоби можуть впливати на мікробні спільноти в біоплівках, зменшувати кількість культивованих клітин та біомасу біоплівки, а також впливати на компоненти матриці біоплівки. Підтримка ефективної залишкової концентрації дезінфектанту у воді гарантує довгострокове запобігання утворенню біоплівки та покращує інактивацію відокремлених біоплівок, пов'язаних з умовно-патогенними мікроорганізмами. Крім того, стратегії, засновані на багатобар'єрних процесах, шляхом оптимізації первинної та вторинної дезінфекції в поєднанні з іншими методами очищення води, покращують контроль умовно-патогенних мікроорганізмів, знижують стійкість до хлору клітин, вбудованих у біоплівку, а також знижують швидкість корозії в металевих трубопроводах. У більшості досліджень вивчення біоплівки виконували в лабораторних умовах, які імітували реальні системи водопостачання. Тому, майбутні дослідження повинні бути направлені проти біоплівок, що утворюються в реальних мережах водопостачання.

Ключові слова: контроль біоплівки, моніторинг біоплівки, дезінфекція, питна вода, мікробне забруднення.

Біоплівки – це мікробні спільноти (популяції) на будь-якій поверхні, що контактує з водою, які є основною причиною небажаних наслідків для якості води, включаючи можливе джерело опортуністичних патогенів [1-3]. Незважаючи на багатобар'єрний підхід, що застосовується на водоочисних спорудах та для контролю систем розподілу питної води (DWDS), біоплівки є повсюдними вздовж водопровідних мереж. Дослідження складу мікробних спільнот біоплівок показали, що мікробіота питної води (DW) є складною, з великою варіацією в ідентичності та складі. В мікробних спільнотах біоплівок DWDS, як правило, переважають бактерії, які мають високі темпи росту, адаптаційні можливості та здатність виробляти позаклітинні полімерні речовини (EPS) [4, 5]. У біоплівках DWDS зазвичай домінують бактерії, що належать до типу *Pseudomonadota*, зокрема підкласів α -, β -, γ -, ід-протеобактерій [5-7]. Однак, в біоплівках DW також можуть бути присутніми віруси, нитчасті гриби, водорості та найпростіші. Одновидові біоплівки зустрічаються рідко і в багатьох випадках формування біоплівки може бути посилено спільною присутністю мікроорганізмів [8-10]. Наприклад, у повномасштабній хлорамінованій системі водопостачання, що складається з чавунних водопроводів, в біоплівкових спільнотах домінували мікобактерії на межі біоплівки та води, при цьому непатогенні *Mycobacterium frederiksbergense* та *Mycobacterium aurum* виявлялися з вищою частотою, а умовно-патогенні *Mycobacterium haemophilum* та *Mycobacterium abscessus* – в незначній кількості [11]. З іншого боку, під корозійними лакунами в біоплівкових спільнотах домінували сульфатредуючі бактерії роду *Desulfovibrio* [11].

Стратегії, що застосовуються для запобігання та контролю біоплівки в системах очищення, ґрунтуються на факторах, які, як відомо, сприяють розвитку біоплівки. Це концентрація нутрієнтів у воді, тип та стабільність матеріалу, що використовується в системах очищення, гідродинамічні умови та рівні залишкового дезінфікуючого засобу в системі розподілу [5, 10, 12]. Баланс між видаленням нутрієнтів та залишковою концентрацією дезінфікуючого засобу є пріоритетом для багатьох водоканалів, оскільки наявність органічної речовини у воді збільшує потребу в дезінфектанті [10, 12]. Біорозкладна органічна речовина (BOM) у воді метаболізується більшістю водних мікроорганізмів для отримання джерел енергії та виробництва клітинних матеріалів [10]. Рівні BOM унікальні для кожної системи розподілу залежно від джерела води, що суттєво впливає на формування мікробної спільноти у водопровідних мережах [13-16]. Видалення

ВОМ в основному здійснюється за допомогою процесів біологічної очистки, включаючи фільтри з псевдозрідженим шаром, повільні піщані фільтри, фільтри з біологічним активованим вугіллям (ВАС) та системи очищення ґрунтового водоносного горизонту. Крім того, застосовують також озон перед фільтрацією за допомогою швидкого піщаного фільтра або біофільтра ВАС [12, 17-19]. Деякі європейські країни, такі як Нідерланди, Німеччина, Австрія та Швейцарія, обрали підхід без використання пост-дезінфекції через занепокоєння, пов'язані з побічними продуктами дезінфекції (ППД), скаргами на смак та запах, а також сприйняттям громадськістю [10, 12]. Однак на більшості водоочисних споруд забезпечують залишкову концентрацію дезінфікуючого засобу по всій системі розподілу. Залишки дезінфектанту мінімізують повторний ріст мікроорганізмів або повторну інокуляцію з біоплівки, зменшують ризик загального забруднення від екзогенних проникнень та служать попереджувальним сигналом будь-якого порушення цілісності системи [20].

Хлор є найбільш розповсюдженим дезінфікуючим засобом для очищення води та контролю накопичення мікробів у трубах та резервуарах. Хлор пригнічує оборотний-необоротний перехід прикріплення клітин до поверхонь шляхом руйнування функціональних груп клітинних мембран та пов'язаних з ними полімерів; однак він не здатний гарантувати повне пригнічення біоплівки [21]. Як альтернатива, в системах розподілу часто використовуються хлораміни для уникнення надмірного утворення DBP [5]. Хоча хлораміни менш ефективні порівняно з хлором проти планктонних мікроорганізмів, вони мають більшу проникаючу здатність у біоплівку завдяки відносно низькій схильності до реакції з EPS [5, 22, 23]. Тим не менш, використання хлораміну пов'язує з ростом певних нітрифікуючих бактерій у біоплівці через вивільнення аміаку внаслідок розпаду хлораміну [24]. Крім того, у повномасштабних хлорамінованих DWDS також були виявлені хлоррезистентні бактерії, включаючи бактерії *Bdellovibrio*, *Bradyrhizobium*, *Peredibacter*, *Sphingomonas* та *Hydrogenophaga* [25]. Висловлено припущення, що резистентність модулюється шляхом біосинтезу глутамініл-ТРНК, враховуючи збільшення відносної кількості глутамат-ТРНК-лігази після дезінфекції хлораміном [25]. Також можна використовувати інші стратегії інактивації мікробів, включаючи озонування або поглиблене окислення УФ/Н₂О₂, хоча вони загалом підходять для первинних стадій дезінфекції [26].

Ще однією важливою експлуатаційною умовою, яка потенційно впливає на ріст біоплівки, є зміна швидкості потоку в системі водопостачання (DWDS). Різні місця вздовж мережевих систем водопостачання мають змінні гідродинамічні умови, що коливаються від ламінарних до турбулентних і протилежно. Щоб уникнути зон у розподільчій мережі з високим рівнем осадження органічних речовин і, як наслідок, інтенсивним утворенням біоплівки, DWDS повинна бути спланована таким чином, щоб максимально зменшити наявність зон застою води та тривалого часу перебування води в трубах [5, 10]. Промивання (збільшення швидкості потоку води для очищення внутрішніх стінок труб), очищення скребками (проштовхування пристроєм через труби для видалення осаду) та очищення повітряно-водяним способом (впорскування фільтрованого стисненого повітря через труби для проштовхування води разом із будь-якими завислими твердими речовинами) вважаються гарними рутинними практиками контролю біоплівки, оскільки вони також видаляють будь-яку біомасу, інактивовану дезінфекцією [5].

Проведено систематичний огляд для оцінки поточного стану знань щодо ефективності контролю біоплівок дезінфектантами [27]. Головною метою цієї роботи [27] було зробити обґрунтовані висновки на основі якісного та кількісного аналізу останніх даних літератури. Огляд включав дію як традиційних, так і нових стратегій контролю біоплівок дезінфектантами, а також аналіз методів моніторингу біоплівок у системах водопостачання. Виділено майбутні напрямки досліджень щодо забезпечення ефективної мікробної безпеки систем водопостачання для споживачів.

Було проведено систематичний огляд 562 журнальних статей, виявлених шляхом пошуку в базах даних Web of Science та Scopus, при цьому 85 досліджень було відібрано для детального аналізу. Ці дослідження проведені у 23 різних країнах, причому Китай та Сполучені Штати Америки є двома країнами з найбільшою кількістю публікацій: 21 та 19 статей відповідно. Далі йдуть Велика Британія, Канада та Португалія, кожна з шістьма

публікаціями, та Франція з п'ятьма дослідженнями. З 2013 по 2022 рік найпліднішими роками були 2019 та 2022, з 14 та 11 статтями відповідно.

Підсумовуючи результати аналітичних досліджень, автори [27] виокремили певні проблеми інновацій у дезінфекції біоплівки в системах водопостачання.

Це важлива проблема для постачальників питної води, враховуючи потенційність біоплівки як джерела мікробного забруднення, погіршення якості води, включаючи смак і запах, корозії труб. Матриця біоплівки захищає вбудовані клітини від дезінфекції та сприяє відновленню та росту мікробних клітин, пошкоджених внаслідок впливу навколишнього середовища та дезінфекції [5, 10, 28]. Крім того, вища стійкість біоплівки до дезінфекції порівняно з планктонним станом клітин [29-31] створює значні ризики для громадського здоров'я, що існують у мережах водопостачання. Часто повідомлялося про наявність умовно-патогенних мікроорганізмів, а саме *Legionellaspp.*, *Mycobacterium spp.*, *P. aeruginosa*, *Acanthamoebaspp.* та *Aeromonas spp.* [32-34], а також про виявлення шляхів біосинтезу факторів вірулентності [35, 36] у мікробних спільнотах біоплівки DW в звичайних дезінфікованих системах води. Крім того, субінгібіруючі концентрації хлору або хлораміну, які присутні в місцях мережі, віддалених від очисних споруд, можуть створювати селективний тиск для збагачення біоплівки бактеріями, стійкими до антибіотиків [36, 37] або сприяти стійкості біоплівки до дезінфекції [38]. Отже, для забезпечення оптимізованого контролю повторного мікробного забруднення в системах розподілу води важливо вибрати дезінфікуючий засіб з достатньою хімічною стабільністю в мережі DW. З іншого боку, було помічено, що ефективна стратегія контролю біоплівки не обов'язково досягається використанням дезінфікуючого засобу з найкращою активністю проти мікробних клітин у планктонному стані [39]. Реакція з компонентами EPS та, як наслідок, нижча хімічна дифузія через біоплівку перешкоджають дії дезінфікуючих засобів проти біоплівки [22, 23, 40]. З цієї причини належне розуміння механізмів, що беруть участь у взаємодії дезінфікуючих засобів з біоплівками, включаючи матрицю біоплівки та вбудовані клітини, сприятиме розробці ефективних стратегій контролю біоплівки в DWDS. Наукова спільнота повинна розробити на основі консенсусу та прийняти на міжнародному рівні рекомендації щодо моніторингу біоплівки DW, щоб покращити узгодженість та краще обґрунтувати результати цих досліджень. Складність середовища DWDS у поєднанні із застосуванням різноманітних методів та експериментальних систем може призвести до неоднозначних або важких для порівняння результатів між дослідженнями. У більшості досліджень біоплівки DW використовувалися лабораторні прилади. Ці пристрої дозволяють реалістично оцінити ефективність дезінфікуючих засобів щодо контролю біоплівки в контрольованих експериментальних умовах. Перспективними альтернативами є експерименти з використанням пристроїв *insitu*, розміщених як байпас або безпосередньо підключених до DWDS, або з використанням пілотних мереж DW. Зрештою, під час розробки нового підходу до дезінфекції біоплівки DW, зокрема з використанням хімічних агентів, важливо враховувати громадське сприйняття цього рішення та вимоги щодо затвердження відповідно до національної політики та правил. У цьому регуляторному контексті Європейського Союзу хімічні агенти для дезінфекції води також класифікуються як біоцидні продукти, тому практичне застосування цих стратегій залежить від процесу затвердження, визначеного Директивою щодо постачання та використання біоцидних продуктів [41]. Ця Директива гарантує, що біоцидні продукти є ефективними та не становлять неприйнятних ризиків для людей, тварин або навколишнього середовища [41]. Аналогічно, дезінфікуючі засоби для використання в системах дезінфекції води (DW) у Сполучених Штатах Америки повинні бути ліцензовані Агентством з охорони навколишнього середовища США (EPA США) відповідно до Федерального закону про інсектициди, фунгіциди та родентициди (FIFRA) (42).

Висновок

В систематичному огляді [27] проаналізовано результати досліджень по дезінфекції біоплівки DW за останнє десятиліття. Дослідження проводилися переважно з використанням лабораторних приладів, що імітують умови реальних DWDS, та, меншою мірою, шляхом моніторингу росту біоплівки в реальних DWDS та в пілотних системах. Звичайна дезінфекція хлором або хлораміном продовжує залишатися найчастіше

досліджуваною стратегією запобігання та контролю біоплівки, але також повідомлялося про інші альтернативи. Різноманітність робочих умов, що застосовувалися в дослідженнях, ускладнювала можливість проведення достовірних порівнянь між результатами. Шляхом застосування дезінфікуючих засобів можуть бути досягнуті зміни в мікробних біоплівкових спільнотах, культивуванні, біомасі біоплівки та компонентах матриці біоплівки. Наявність залишкових концентрацій хлору або хлораміну та тип матеріалів труб, що використовуються в системі дезінфекції води, є основними факторами, що впливають на склад біоплівкової спільноти води, що призводить до зниження різноманітності та селективного тиску на користь умовно-патогенних організмів. Тим не менш, підтримка ефективної залишкової концентрації у воді гарантує довгострокове запобігання утворенню біоплівки та покращує інактивацію відокремлених біоплівки, пов'язаних з умовно-патогенними організмами. Крім того, стратегії дезінфекції, засновані на багатобар'єрних процесах шляхом оптимізації первинної та вторинної дезінфекції в поєднанні з іншими методами очищення води, такими як фільтрація, покращують контроль умовно-патогенних мікроорганізмів, знижують стійкість до хлору клітин, вбудованих у біоплівку, а також зменшують швидкість корозії в металевих трубопроводах. Досі не продемонстровано жодної ефективної стратегії для повного знищення біоплівки DW, оскільки після дезінфекції виявляється їхнє повторне зростання. Оцінені нові та перспективні стратегії в лабораторних масштабах (використання бактеріофагів та наночастинок) можуть мати великий потенціал для застосування в обмежених системах DWDS та як відповідь на специфічні мікробні проблеми.

Література

1. Hemdan, B.A., El-Taweel, G.E., Goswami, P., Pant, D., Sevda, S., 2021. The role of biofilm in the development and dissemination of ubiquitous pathogens in drinking water distribution systems: an overview of surveillance, outbreaks, and prevention. *World J. Microbiol. Biotechnol.* 37, 1-18. <https://doi.org/10.1007/s11274-021-03008-3>.
2. Ma, X., Li, G., Chen, R., Yu, Y., Tao, H., Zhang, G., Shi, B., 2020. Revealing the changes of bacterial community from water source to consumers tap: a full-scale investigation in eastern city of China. *J. Environ. Sci.* 87, 331-340. <https://doi.org/10.1016/j.jes.2019.07.017>.
3. Simoes, L.C., Simoes, M., 2013. Biofilms in drinking water: problems and solutions. *RSC Adv.* 3, 2520-2533. <https://doi.org/10.1039/c2ra22243d>.
4. Characklis, W.G., Marshall, K.C., 1990. Biofilms: a basis for an interdisciplinary approach. In: Characklis, W.G., Marshall, K. (Eds.), *Biofilms.* John Wiley & Sons, Inc, New York, pp. 3-15.
5. Liu, S., Gunawan, C., Barraud, N., Rice, S.A., Harry, E.J., Amal, R., 2016. Understanding, monitoring, and controlling biofilm growth in drinking water distribution systems. *Environ. Sci. Technol.* 50, 8954-8976. <https://doi.org/10.1021/acs.est.6b00835>.
6. Proctor, C.R., Hammes, F., 2015. Drinking water microbiology - from measurement to management. *Curr. Opin. Biotechnol.* 33, 87-94. <https://doi.org/10.1016/j.copbio.2014.12.014>.
7. Wu, H.T., Zhang, J.X., Mi, Z.L., Xie, S.G., Chen, C., Zhang, X.J., 2015. Biofilm bacterial communities in urban drinking water distribution systems transporting waters with different purification strategies. *Appl. Microbiol. Biotechnol.* 99, 1947-1955. <https://doi.org/10.1007/s00253-014-6095-7>.
8. Schwering, M., Song, J., Louie, M., Turner, R.J., Ceri, H., 2013. Multi-species biofilms defined from drinking water microorganisms provide increased protection against chlorine disinfection. *Biofouling* 29, 917-928. <https://doi.org/10.1080/08927014.2013.816298>.
9. Simoes, L.C., Chaves, A.F.A., Simoes, M., Lima, N., 2023. Interactions between *Penicillium brevicompactum*/*Penicillium expansum* and *Acinetobacter calcoaceticus* isolated from drinking water in biofilm development and control. *Int. J. Food Microbiol.* 384, 109980. <https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2022.109980>.
10. Simoes, L.C., Simoes, M., Vieira, M.J., 2007. Biofilm interactions between distinct bacterial genera isolated from drinking water. *Appl. Environ. Microbiol.* 73, 6192-6200. <https://doi.org/10.1128/AEM.00837-07>.

11. Gomez-Smith, C.K., LaPara, T.M., Hozalski, R.M., 2015. Sulfate reducing bacteria and mycobacteria dominate the biofilm communities in a chloraminated drinking water distribution system. *Environ. Sci. Technol.* 49, 8432-8440. <https://doi.org/10.1021/acs.est.5b00555>.
12. Gagnon, G.A., 2002. Biofilm control in drinking water distribution systems, in: American chemistry council, sodium chlorite-chlorine dioxide panel, Awwa Research Foundation (Eds.), Chlorine dioxide: The state of science, regulatory, environmental issues, and case histories - Proceedings of the fourth international symposium. Awwa Research Foundation and the American Water Works Association, Las Vegas, 71-86. ISBN: 1-58321-180-2.
13. Hozalski, R.M., Bouwer, E.J., Goel, S., 1999. Removal of natural organic matter (NOM) from drinking water supplies by ozone-biofiltration. *Water Sci. Technol.* 40, 157-163. [https://doi.org/10.1016/S0273-1223\(99\)00652-6](https://doi.org/10.1016/S0273-1223(99)00652-6).
14. Pan, R., Zhang, K., Cen, C., Zhou, X., Xu, J., Wu, J., Wu, X., 2021. Characteristics of biostability of drinking water in aged pipes after water source switching: ATP evaluation, biofilms niches and microbial community transition. *Environ. Pollut.* 271, 116293 <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2020.116293>.
15. Sun, P.P., Araud, E.M., Huang, C., Shen, Y., Monroy, G.L., Zhong, S., Tong, Z., Boppart, S. A., Eden, J.G., Nguyen, T.H., 2018. Disintegration of simulated drinking water biofilms with arrays of microchannel plasma jets. *NPJ Biofilms Microbiom.* 4, 24. <https://doi.org/10.1038/s41522-018-0063-4>.
16. Wan, K., Zhang, M., Ye, C., Lin, W., Guo, L., Chen, S., Yu, X., 2019. Organic carbon: an overlooked factor that determines the antibiotic resistome in drinking water sand filter biofilm. *Environ. Int.* 125, 117-124. <https://doi.org/10.1016/j.envint.2019.01.054>.
17. Mirnasab, M.A., Hashemi, H., Samaei, M.R., Azhdarpoor, A., 2021. Advanced removal of water NOM by pre-ozonation, enhanced coagulation and bio-augmented granular activated carbon. *Int. J. Environ. Sci. Technol.* 18, 3143-3152. <https://doi.org/10.1007/s13762-020-03039-7>.
18. Peterson, E.S., Summers, R.S., 2021. Removal of effluent organic matter with biofiltration for potable reuse: a review and meta-analysis. *Water Res.* 199, 117180 <https://doi.org/10.1016/j.watres.2021.117180>.
19. Sinha, P., Mukherji, S., 2022. Biofiltration process for treatment of water and wastewater. *Trans. Indian Natl. Acad. Eng.* 7, 1069-1091. <https://doi.org/10.1007/s41403-022-00360-0>.
20. Haas, C.N., 1999. Benefits of using a disinfectant residual. *J. Am. Water Work. Assoc.* 91, 65-69. <https://doi.org/10.1002/j.1551-8833.1999.tb08569.x>.
21. Xue, Z., Seo, Y., 2013. Impact of chlorine disinfection on redistribution of cell clusters from biofilms. *Environ. Sci. Technol.* 47, 1365-1372. <https://doi.org/10.1021/es304113e>.
22. LeChevallier, M.W., Cawthon, C.D., Lee, R.G., 1988. Inactivation of biofilm bacteria. *Appl. Environ. Microbiol.* 54, 2492-2499. <https://doi.org/10.1128/aem.54.10.2492-2499.1988>.
23. Lee, W.H., Wahman, D.G., Bishop, P.L., Pressman, J.G., 2011. Free chlorine and monochloramine application to nitrifying biofilm: comparison of biofilm penetration, activity, and viability. *Environ. Sci. Technol.* 45, 1412-1419. <https://doi.org/10.1021/es1035305>.
24. Li, X.X., Wang, H.B., Zhang, Y., Hu, C., Yang, M., 2014. Characterization of the bacterial communities and iron corrosion scales in drinking groundwater distribution systems with chlorine/chloramine. *Int. Biodeterior. Biodegrad.* 96, 71-79. <https://doi.org/10.1016/j.ibiod.2014.09.014>.
25. Miao, X., Han, X., Liu, C., Bai, X., 2022. Intrinsic chlorine resistance of bacteria modulated by glutaminyl-tRNA biosynthesis in drinking water supply systems. *Chemosphere* 308, 136322. <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2022.136322>.
26. Prest, E.I., Hammes, F., van Loosdrecht, M.C.M., Vrouwenvelder, J.S., 2016. Biological stability of drinking water: controlling factors, methods, and challenges. *Front. Microbiol.* 7 (75), 1-24. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2016.00045>.
27. Oliveira I. M., Gomes I. B., Simoes L. C., Simoes M. 2024. A review of research advances on disinfection strategies for biofilm control in drinking water distribution

systems. *Water Research* 253, 121273 <https://doi.org/10.1016/j.watres.2024.121273>

28. Buse, H.Y., Morris, B.J., Struewing, I.T., Szabo, J.G., 2019. Chlorine and monochloramine disinfection of *Legionella pneumophila* colonizing copper and polyvinyl chloride drinking water biofilms. *Appl. Environ. Microbiol.* 85, 1-16. <https://doi.org/10.1128/AEM.02956-18>.
29. Mezule, L., Denisova, V., Briedis, A., Reimanis, M., Ozolins, J., Juhna, T., 2015. Disinfection effect of electrochemically generated chlorine on surface associated *Escherichia coli* in a drinking water system. *Desalin. Water Treat.* 53, 3704-3710. <https://doi.org/10.1080/19443994.2013.873742>.
30. Rand, J.L., Sharafimasoooleh, M., Walsh, M.E., 2013. Effect of water hardness and pipe material on enhanced disinfection with UV light and chlorine. *J. Water Supply Res. Technol.* 62, 426-432. <https://doi.org/10.2166/aqua.2013.060>.
31. Wang, H.B., Hu, C., Hu, X.X., 2014. Effects of combined UV and chlorine disinfection on corrosion and water quality within reclaimed water distribution systems. *Eng. Fail. Anal.* 39, 12-20. <https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2014.01.009>.
32. Liu, L., Xing, X., Hu, C., Wang, H., 2019a. O3-BAC-G2: a multi-barrier process controlling the regrowth of opportunistic waterborne pathogens in drinking water distribution systems. *J. Environ. Sci.* 76, 142-153. <https://doi.org/10.1016/j.jes.2018.04.017>.
33. Liu, L., Xing, X., Hu, C., Wang, H., Lyu, L., 2019b. Effect of sequential UV/free chlorine disinfection on opportunistic pathogens and microbial community structure in simulated drinking water distribution systems. *Chemosphere* 219, 971-980. <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2018.12.067>.
34. Wang, H., Hu, C., Zhang, S., Liu, L., Xing, X., 2018. Effects of O3/Cl2 disinfection on corrosion and opportunistic pathogens growth in drinking water distribution systems. *J. Environ. Sci.* 73, 38-46. <https://doi.org/10.1016/j.jes.2018.01.009>.
35. Li, W., Tan, Q., Zhou, W., Chen, J., Li, Y., Wang, F., Zhang, J., 2020a. Impact of substrate material and chlorine/chloramine on the composition and function of a young biofilm microbial community as revealed by high-throughput 16S rRNA sequencing. *Chemosphere* 242, 125310. <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.125310>.
36. Soto-Giron, M.J., Rodriguez-R, L.M., Luo, C.W., Elk, M., Ryu, H., Hoelle, J., Domingo, J. W.S., Konstantinidis, K.T., 2016. Biofilms on hospital shower hoses: characterization and implications for nosocomial infections. *Appl. Environ. Microbiol.* 82, 2872-2883. <https://doi.org/10.1128/AEM.03529-15>.
37. Khan, S., Beattie, T.K., Knapp, C.W., 2019. Rapid selection of antimicrobial-resistant bacteria in complex water systems by chlorine and pipe materials. *Environ. Chem. Lett.* 17, 1367-1373. <https://doi.org/10.1007/s10311-019-00867-z>.
38. Ng, W.J., Tan, C.T., Bae, S., 2021. Effects of monochloramine on culturability, viability and persistence of *Pseudomonas putida* and tap water mixed bacterial community. *Appl. Microbiol. Biotechnol.* 105, 3799-3810. <https://doi.org/10.1007/s00253-021-11251-9>.
39. Choi, Yonkyu, Byun, S.-H., Jang, H.-J., Kim, S.-E., Choi, Y., 2022. Comparison of disinfectants for drinking water: chlorine gas vs. on-site generated chlorine. *Environ. Eng. Res.* 27, 200543 <https://doi.org/10.4491/eer.2020.543>.
40. Xue, Z., Lee, W.H., Coburn, K.M., Seo, Y., 2014. Selective reactivity of monochloramine with extracellular matrix components affects the disinfection of biofilm and detached clusters. *Environ. Sci. Technol.* 48, 3832-3839. <https://doi.org/10.1021/es405353h>.
41. Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council of 22 May 2012 concerning the making available on the market and use of biocidal products (Text with EEA relevance) (OJ L 167, 27.6.2012, p. 1-123, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj>).
42. U.S. EPA, 2023. Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act (FIFRA) and Federal Facilities [WWW Document]. URL <https://www.epa.gov/enforcement/federal-insecticide-fungicide-and-rodenticide-act-fifra-and-federal-facilities> (Accessed 16 June 2023).

Робота надійшла до редакції 10.06.2025 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування